

УДК: 330.15:332.142.4

**РЕСУРСНАЯ БАЗА И ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)**

**RESOURCE BASE AND POTENTIAL PRODUCTION OF UZBEKISTAN:
USE AND EFFICIENCY (REGIONAL ASPECT)**

©Зайнутдинов Ш. Н.

д-р экон. наук

Ташкентский государственный экономический университет

г. Ташкент, Узбекистан, shavkatn1@yandex.ru

©Zaynutdinov Sh.

Dr. habil., Tashkent State Economic University

Tashkent, Uzbekistan. shavkatn1@yandex.ru

©Нуриμβетов Р. И.

д-р экон. наук

Ташкентский архитектурно-строительный институт

г. Ташкент, Узбекистан, r.i.nurimbetov@mail.ru

©Nurimbetov R.

Dr. habil., Tashkent Institute of Architecture and Construction

Tashkent, Uzbekistan, r.i.nurimbetov@mail.ru.

Аннотация. В статье рассматривается ресурсная база регионов, минерально–сырьевые, топливно–энергетические, инвестиционные, плодоовощные и другие ресурсы, значение рационального использования этих ресурсов для развития экономики регионов, повышения эффективности использования ресурсов и потенциала производства, модернизация производства, привлечение иностранного капитала в целях развития промышленности регионов, комплексное использование ресурсов, развитие предпринимательской деятельности и др.

Abstract. The resource base of the regions, mineral resources, fuel and energy, investment, fruit and vegetable and other resources, the importance of rational use of these resources for the development of the economy of the regions, improving the efficiency of the use of resources and production potential, modernization of production, attracting foreign capital for development industry of regions, complex use of resources, development of entrepreneurial activity and etc. are considered in this article.

Ключевые слова: ресурс, ресурсная база, ресурсный потенциал, модернизация, малый бизнес, инвестиции, иностранный капитал, человеческий капитал, привлекательность инвестиций, эффективность ресурсов, предпринимательская деятельность, налог, таможня, преференция, мировой рынок.

Keywords: resource, resource base, resource potential, modernization, small business, investment, foreign capital, human capital, investment attractiveness, resource efficiency, entrepreneurial activity, tax, customs, preferences, world market.

Узбекистан, расположенный в центре Центрально–Азиатского региона, не имеет прямого выхода к водным, транспортным путям в другие страны мира. Это один из важных особенностей экономического развития Узбекистана и его регионов. Несмотря на это, ее недра богаты полезными ископаемыми, представляющими почти всю таблицу Менделеева [1].

На сегодняшний день выявлено около ста видов минерального сырья. По оценкам экспертов, в республике имеются достаточные запасы меди, свинца, алюминиевого сырья и топливно–энергетических ресурсов. Имеются также большие запасы мрамора, гранита, поделочных камней и нерудных материалов, создающих ресурсную базу для развития промышленности строительных материалов и осуществления в широких масштабах капитального строительства. Возможности богатства недр республики и его регионов не ограничиваются разведанными запасами. По прогнозным данным, имеющиеся природные запасы во много раз превышают разведанные.

В настоящее время национальное богатство Узбекистана оценивается более 3,3 трлн долл. США. Имеющиеся запасы нефтяных и газовых месторождений составляют более чем один трлн. долларов, а полная переработка сельско–хозяйственной продукции обеспечит получение ежегодно дополнительно в пределах 8–10 млрд долларов США.

Основными факторами современного производства в соответствии с имеющимся потенциалом является свободное продвижение капитала, товаров и услуг, рабочей силы, увеличение возможностей реализации человеческого потенциала. Благодаря действию этих факторов, для производства Узбекистана открываются значительные возможности по ускорению развития производства и одновременно возникают угрозы, недочет которых может привести к нежелательным последствиям.

Потенциал, по большому счету, является философским понятием. Оно означает возможность и способность предприятия, используя собственные средства, расширить производство, осуществить структурное преобразование и диверсификацию, выпускать конкурентоспособную продукцию. Потенциал различается по следующим направлениям: ресурсный, производственный, экономический, технический, социальный, кадровый, инвестиционной. И каждый из этих разновидностей потенциалов имеет свои функции и назначение по развитию производства, предпринимательства и в целом экономическому росту и повышению благосостояния населения.

Эффективность использования ресурсов и потенциала производства в современных условиях зависит от правильной комбинации главных составляющих внутренней и внешней экономической политики, которые взаимодополняют и усиливают друг друга.

Они включают:

–достижение и поддержание макроэкономической стабильности и низкой инфляции путем осуществления грамотной фискальной и монетарной политики;

–разработка стратегии экспортно–ориентированного производства, которое подразумевает ускорение и углубление структурных преобразований, обеспечивающих рост эффективности использования и распределения ресурсов производства;

–повышения трансфертности производства, в том числе путем внедрения международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности;

–необходимости развития социального партнерство и новой парадигме в системе управления;

–усиления перехода к экспортно–ориентированному производству и диверсификации продукции.

Новая парадигма управления производственным потенциалом включает в себе:

–в предании системе управления скорейшей адаптивности, т. е. способности приспосабливаться, к изменениям внутренних и внешних условий функционирования производства, с тем, чтобы обеспечить его поступательское и эффективное развитие;

–в отходе от технократического, мышления ориентирующегося на управленческий рационализм и переход к менеджменту, утверждающему приоритетную ориентацию на стратегическое управление;

–в усилении прогностического стиля мышления и предоставления производству как открытой системы, успех которого в значительной степени зависит от факторов, формирующихся не внутри него, а вне его;

–в развитие интерпретации моделей управления производства в терминах системного анализа. Это связано с повышением системы взаимосвязанности внутренних и внешних факторов производства.

Одним из важных условий рационального использования потенциала и ресурсов производства является модернизация производства.

По самому общему определению модернизация представляет собой процесс перехода от традиционного производства к более прогрессивному производству, основанному на крупном машинном производстве. На основе модернизации многие страны мира достигли огромных успехов. И история не знает модернизаций, которые не были бы индустриальными. Каждая страна, осуществляющая модернизацию производства, ставила главной задачей, прежде всего развитие собственного производства и вывод своей продукции на мировой рынок.

В соответствии с принятой программой на длительный период, были осуществлены такие проекты, как «японское чудо» и «четыре тигра». Так, Япония за 1960–1990 годы увеличила выпуск автомобилей в 19 раз, мотоциклов — в 26, телевизоров — в 38 и более раз. Южная Корея за двадцать лет стала мировым лидером в тяжелом машиностроении: сегодня на ее сферах строится около 38% общего тоннажа торговых судов, ежегодно спускаемых на воду в море. Китай в настоящее время производит более 65% всех собранных в мире ксероксов и микроволновок, цемента, текстиля, компьютеров, более 30% мобильных телефонов.

В современных условиях в развитых странах мира на технологическое обновление и модернизацию производства направляется одна третья часть национального дохода.

Национальной идеей модернизации должно быть сбережение, а не безумное расходование и «разбазаривание» незаработанного. Рациональное использование ресурсов и потенциала, целевые вложения в «точки роста» производство — вот единственно возможный путь подъема экономики каждой страны.

Потенциал производства включает рациональное использование человеческого потенциала. В настоящее время дело обстоит таким образом. Не секрет, что в регионах республики имеет место избыток рабочей силы. Хотя ежегодно создается до одного миллиона новых рабочих мест. В Узбекистане принят ряд указов и постановлений Президента Ш. Мирзиёева направленные на повышение уровня занятости населения, своевременное обеспечение работой выпускников колледжей и вузов. Эта проблема остро поставлена и в программе стратегии действий, принятой на 2017–2021 годы, где указаны меры, направленные на открытие новых производств и рабочих мест (1).

В этой связи считаем целесообразным также разработку целевых программ по обеспечению рабочими местами растущих трудовых ресурсов по каждому региону республики. Создать региональные центры по повышению квалификации рабочих

профессий. Они в перспективе станут центром по повышению потенциала высококвалифицированных рабочих кадров, отвечающих требованиям мирового уровня.

Рациональное использование сырья оказывают существенное влияние на промышленное производство и его структуру. Поэтому наличие сырьевой базы, достаточной для развития промышленности в регионах страны — одна сторона проблемы, а другое рациональное использование сырья и материалов, что на практике называется ресурсосбережением.

В промышленности, особенно в обрабатывающих отраслях, затраты на сырье, топливо и вспомогательные материалы составляют наибольшую часть издержек производства.

В структуре себестоимости промышленной продукции она составляет в среднем 60–70%, а в цементной промышленности — 80%. Это еще раз доказывает важность рационального использования сырья и материалов.

Результаты экономической деятельности предприятий в большинстве случаев оцениваются уровнем затрат сырья и материалов на производство готовой продукции, уже не говоря о том, что от этого зависит их экономическая эффективность.

Минерально-сырьевые ресурсы, производственный потенциал, благоприятный инвестиционный климат, квалифицированная рабочая сила, высокая компетентность руководителей — это мощный толчок к экономическому росту регионов [2].

Регионы, расположенные на территории (Каракалпакская Республика, Хорезмская область в Низовьях Амударьи), относятся к разряду среднеуровневого развития. В этих регионах имеются большие запасы минерально-сырьевых ресурсов. Население этих регионов в настоящее время составляет 8% от всего населения Республики Узбекистан.

Эти регионы имеют большие возможности для развития промышленности строительных материалов, легкой промышленности, нефтегазовой отрасли и малого бизнеса. На территории Каракалпакстана находятся самые крупные месторождения нефти и газа Узбекистана. Отраслевая структура всего регионального продукта в 2015 году характеризуется следующими показателями:

–доля промышленности ВВП республики около 25%, тогда этот показатель соответственно составляет 16,5 и 15,2%, доля сельского хозяйства в среднем составляет 16–17% по стране;

–доля строительства в регионах Низовьях Амударьи эти показатели соответственно составляют 14 и 10%. Это свидетельствует, что в регионах большой потенциал для развития строительства, особенно строительной индустрии.

В последние годы в экономической политике Узбекистана приобретает первостепенное значение развитие промышленности за счет собственных минерально-сырьевых ресурсов. Это позволяет гораздо больше снизить себестоимость выпускаемой промышленной продукции.

Большое место отводится для развития промышленности в регионах. В этой связи в стратегии развития промышленности на 2017–2021 годы предусмотрены 649 инвестиционных отраслевых проектов стоимостью 40 млрд долл. США. В результате, в следующем пятилетии объем промышленной продукции увеличится в 1,5 раза и достигнет удельного веса в ВВП страны на 36 процентов, а объем перерабатывающей отрасли увеличится от 80 до 85%.

Инвестиционный процесс в Узбекистане и в его регионах развивается. В 2016 году в экономику было вложено 16,6 млрд долл. США, в том числе иностранных инвестиций 3,7 млрд долларов. Осуществлено 164 крупных инвестиционных проектов, стоимость которых составил 5,2 млрд долл. США.

Создание налоговых условий для развития промышленности в целом, в частности малого бизнеса, в дальнейшем в регионах будет активизироваться процесс привлечения иностранных инвестиций. Так, предусмотренные льготы в области налогообложения будут осуществляться следующим образом:

- сроком на 3 года в объеме от 300 тысячи до 3 млн долларов США;
- сроком на 5 лет в объеме от 3 млн до 5 млн долларов США;
- сроком на 7 лет в объеме от 5 млн до 10 млн долларов США;
- в последние 5 лет инвестиции в объеме 10 млн долларов США и более будет облагаться на 50% меньше налога на доходы и единым налогом в действующих ставках сроком на 10 лет.

Ресурсная база Узбекистана является основой для дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства. На это должно быть обращено внимание руководителей государственного и хозяйственного управления.

В Республики Каракалпакстан самый низкий объем инвестиций, привлекаемых для развития малого бизнеса и частного предпринимательства среди всех регионов Узбекистана. В 2015 году этот показатель составил всего 10,7%, (по Узбекистану — 35,8%, в Андижане — 50,2%, Джиззаке — 56%, Самарканде — 62,1%, Хорезме — 54,2%.) Значит, Каракалпакстан с учетом своих возможностей по ресурсному потенциалу должен наращивать привлечение иностранных инвестиций для развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Основными факторами создания благоприятной финансовой среды в целях для привлечения иностранных инвестиций для регионов являются [3]:

1. Созданная в стране нормативно–правовая база.
2. Либерализация правил в целях организации предпринимательской деятельности.
3. Представление налоговых и таможенных преференций.
4. Необходимость ускоренного развития приоритетных сфер промышленности и услуг.
5. Создание свободных экономических зон.

Таким образом, рациональное использование минерально–сырьевых ресурсов регионов и повышение ее эффективности, потенциал производства, благоприятная окружающая среда, политическая и социально–экономическая стабильность в Узбекистане создает реальное условие для развития производства и экономики в целом регионов.

Источники:

(1). Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» №УП-4947, от 07.02.2017 г. Режим доступа: <http://nrm.uz/contentf>.

Список литературы:

1. Махмудов Э. Х. Промышленность Узбекистана: экономика, размещения, приоритеты развития (вопросы теории и практики) Ташкент: Иктисодиети, 2013. 131 с.
2. Нурибетов Р. И. Стратегическое управление и ресурсное обеспечение предприятий промышленности строительных материалов в Низовьях Амударьи // Успехи современной науки. 2016. Т. 4. №10. С. 74-78.
3. Назаров Ш. Х. Методологические аспекты повышения конкурентоспособности регионов. Ташкент: IFMR, 2014. 212 с.

References:

1. Makhmudov, E. Kh. (2013). Industry of Uzbekistan: Economics, Placements, Development Priorities (theory and practice). Tashkent, Iktisodioti, 131
2. Nurimbetov, R. I. (2016). Strategic management and resource support for enterprises of the building materials industry in the Lower Amu Darya. *Uspekhi sovremennoi nauki*, 4, (10), 74-78
3. Nazarov, Sh. Kh. (2014). Methodological aspects of increasing the competitiveness of regions. Tashkent, IFMR, 212

*Работа поступила
в редакцию 16.09.2017 г.*

*Принята к публикации
21.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Зайнутдинов Ш. Н., Нурибетов Р. И. Ресурсная база и потенциал производство Узбекистана: использования и эффективность (региональный аспект) // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 207-212. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zaynutdinov> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Zaynutdinov, Sh. & Nurimbetov, R. (2017). Resource base and potential production of Uzbekistan: use and efficiency (regional aspect). *Bulletin of Science and Practice*, (10), 207-212